

نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب "الخراج" لأبي يوسف
State Expenditures in Islamic Economics through the Book *al-Kharaj* by Abu Yusuf

أسامة محمد عامر

Osama Mohamed Amer

معهد الدراسات العليا، العلوم الإسلامية الأساسية، جامعة كارابوك، تركيا

osamalibya610@gmail.com

للاستشهاد بالبحث:

أسامة محمد عامر، "نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب "الخراج" لأبي يوسف"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 1/8 (2025)، 15-33.

ملخص

يتناول هذا البحث بيان نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف، وذلك إن من مقتضى أحكام الدين الإسلامي في الاقتصاد هو تحقيق التوازن بين الموارد المالية للدولة وبين أوجه الإنفاق المتعددة من خلال سياسة مالية متقدمة تقوم على تدبير موارد الدولة ومصارفها بشكل يضمن تسديد كافة النفقات التي تتطلبها المرافق العامة دون إرهاق أو تفويت للمصالح الخاصة مع مراعاة مبادئ الاعتدال والمصلحة في الإنفاق. ويعتبر أئمة المسلمين وعلمائهم المرجعية الفكرية للأمم، وأن من الأمور المهمة في الاقتصاد هي أهمية القيادة السياسية، وتوجيهاتها في إدارة الاقتصاد الإسلامي نحو إحداث التنمية الاقتصادية، ودور العلماء في توجيه هذه القيادة ومعايشتهم للواقع الاقتصادي وذلك ليسددوا ولاة الأمر الدولة بالنصيحة والفتاوى النافعة العملية التي تحقق خلافة المسلمين على الأرض. وعلى ذلك فإن نظام الدولة يلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع سواء كان مجتمعاً إسلامياً أو اشتراكياً أو رأسمالياً. وتكمن أهمية هذا البحث في بيان اهتمام الإسلام بالأموال العامة المتمثلة في الصدقة والفيء والخراج والنفل والجزية وسائر الأموال الأخرى التي فرضها الله عز وجل وجعل للمسلمين حقاً في هذا المال بحسب شروط معينة، وبيان كيفية إدارة الدولة لهذه الأموال في المجال الاقتصادي من خلال الإيرادات والنفقات، وذلك إن أهمية المحافظة على المال العام وأموال الدولة تنبع من أن له ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاقتصادي. ويهدف البحث إلى بيان الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد من خلال نفقاتها العامة والتي تؤثر إيجاباً على التنمية والاستثمار الاقتصادي، وأثرها الفعال في تحقيق الصالح العام والخاص، وبيان هذا الدور للدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال دراسة النصوص الشرعية وآراء الفقهاء من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن الإنفاق العام يختلف باختلاف نظام الإدارة في الدولة، فإذا كانت مجالات الإنفاق العام في النظام التقليدي لم تتوسع لتشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية إلا في العصور الحديثة، فإن الإسلام قد أولى موضوع الإنفاق من كل نواحيه عناية تامة، فبين ان للإنفاق أغراض اقتصادية واجتماعية وأقام أسس التنظيم الحديث للمالية العامة، وبيّن أسس الإنفاق الرشيد على مصالح المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية. يستند الاقتصاد الإسلامي على مجموعة من المبادئ والأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويتضح ذلك في التطبيق العملي لهذه المبادئ في مجال إشباع الحاجات العامة مثل مبدأ الأولويات والذي يقصد به إشباع

الضروريات للفرد قبل توفير الحاجيات، وتوفير الحاجيات قبل توفير الكماليات. يعتبر كتاب الخراج لأبي يوسف من المراجع الأساسية في الأمور المالية العامة للدولة، حيث ارتكز على ثلاث مواضيع أساسية وهي: الإيرادات، والنفقات، وأخلاقيات النظام المالي، وهي من المبادئ الأساسية في المالية العامة بينها أبو يوسف رحمه الله بشكل مفصل في كتابه. الاهتمام بالإففاق العام على جانب التنمية والتطوير والاستثمار وبالأخص في المجال الاقتصادي، وذلك لما لهذا الجانب من تأثير على قوة الدولة وتقدمها في المجالات الأخرى العسكرية والصحية والتعليمية، وهذا ما ركز عليه أبو يوسف رحمه الله في نصحه للخليفة بالتركيز على تنمية المورد الاقتصادي وذلك بتشجيع أحياء الأرض الموات وحفر الأنهار الجديدة وتشديد السدود وعمارة الأرض الغامرة.

الكلمات الافتتاحية: نفقات الدولة، الاقتصاد الوضعي، الاقتصاد الإسلامي، كتاب الخراج لأبي يوسف.

Abstract

This study examines state expenditures in Islamic economics through Kitab al-Kharaj by Abu Yusuf, focusing on the balanced relationship between public revenues and expenditures guided by moderation and public interest. Islamic fiscal policy aims to ensure the provision of public services without harming private interests, relying on ethical and legal principles derived from the Qur'an and Sunnah. The study highlights the complementary roles of political leadership and Muslim scholars in directing economic development and safeguarding public wealth, including revenues such as sadaqah, fay', kharaj, jizyah, and other lawful sources. It emphasizes the strong connection between the protection of public funds, effective public spending, and economic progress. Using an analytical inductive methodology based on Abu Yusuf's juristic opinions, the research finds that Islam addressed economic and social dimensions of public expenditure from its earliest period, laying foundational principles of public finance and social justice. Abu Yusuf stressed prioritizing essential needs and promoting development through investment in infrastructure, land reclamation, irrigation, health, education, and military strength, underscoring public spending as a key driver of state stability and growth.

Keywords: State expenditures, Islamic economics, Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf.

المقدمة

جاء الدين الإسلامي منظماً لحياة البشر في مختلف نواحيها الروحية والمادية ولم يقتصر على العقائد والعبادات، وإنما جاء بتوجيه سياسي واجتماعي واقتصادي عام وهذا ما يعبر عنه بمصطلح الإسلام دين ودنيا، وأنه عقيدة وشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وإن من مقتضى أحكام الدين الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق التوازن بين الموارد المالية للدولة وبين أوجه الإنفاق المتعددة من خلال سياسة مالية متقدمة تقوم على تدبير موارد الدولة ومصارفها بشكل يضمن تسديد كافة النفقات التي تتطلبها المرافق العامة دون إرهاق أو تفويت للمصالح الخاصة مع مراعاة مبادئ الاعتدال والمصلحة في الإنفاق.

ويعتبر أئمة المسلمين وعلمائهم المرجعية الفكرية للأمة، وأن من الأمور المهمة في الاقتصاد هي أهمية القيادة السياسية، وتوجيهاتها في إدارة الاقتصاد الإسلامي نحو إحداث التنمية الاقتصادية، ودور العلماء في توجيه هذه القيادة ومعايشتهم للواقع الاقتصادي وذلك ليسدوا ولاة الأمر الدولة بالنصيحة والفتاوى النافعة العملية التي تحقق خلافة المسلمين على الأرض. وعلى ذلك فإن نظام الدولة يلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع سواء كان مجتمعاً إسلامياً أو اشتراكياً أو رأسمالياً.

أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث في بيان اهتمام الإسلام بالأموال العامة المتمثلة في الصدقة والفية والخراج والنفل والجزية وسائر الأموال الأخرى التي فرضها الله عز وجل وجعل للمسلمين حقاً في هذا المال بحسب شروط معينة، وبيان كيفية إدارة الدولة لهذه الأموال في المجال الاقتصادي من خلال الإيرادات والنفقات، وذلك إن أهمية المحافظة على المال العام وأموال الدولة تنبع من أن له ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاقتصادي حيث يوفر للدولة توجيهاً فاعلاً لأنشطتها نحو التنمية الاقتصادية المناسبة.

مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في محاولة بيان دور الأنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك لما نلاحظه في واقع الدول الإسلامية من تقصير أو إهمال أو فساد في من فوّض له أمر الصرف وقيامه بعملية صرف النفقة العامة دون توشي المصلحة العامة وعدم تطبيق والالتزام بالنصوص الشرعية والقانونية في شأن الصرف وإدارة المال العام، الأمر الذي يؤثر سلباً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واسترشدنا في سبيل حل هذه الإشكالية بكتاب الخراج لأبي يوسف الذي يعتبر من الكتب الأولى المتخصصة في الخراج والنظم المالية، من بين الأمور الذي ارتكز عليها بيان النفقات العامة للدولة.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد من خلال نفقاتها العامة والتي تؤثر إيجاباً على التنمية والاستثمار الاقتصادي، وأثرها الفعال في تحقيق الصالح العام والخاص، وبيان هذا الدور للدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف.

أسئلة البحث: للتعرف على نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي يجب علينا الإجابة على الأسئلة التالية:

- ما المقصود بالنفقات العامة للدولة؟
- كيف تكون نفقات الدولة في نظام الاقتصادي الوضعي الرأسمالي والاشتراكي؟
- ما مفهوم النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي؟
- كيف تكون نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب أبو يوسف؟

منهج البحث: تقتضي ضرورة الدراسة العلمية عند معالجة أي ظاهرة في ميدان المعرفة الإنسانية تحديد المنهجية المتبعة، واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي.

المطلب التمهيدي: التعريف بالمؤلف وكتابه الخراج

أولاً: التعريف بمؤلف كتاب الخراج: (أبو يوسف المولود 113هـ-731م، المتوفى 182هـ-798م).

اسمه وكنيته: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الوفي البغدادي، المكنى بـ"أبو يوسف القاضي" صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المتبوع "المذهب الحنفي".

وأبو يوسف كما هو صاحب أبي حنيفة يعتبر من تلاميذه المخلصين ومن نشر مذهبه، أما الصحابان الآخران فهما محمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل.

سيرته العلمية والعملية: كان أبو يوسف فقيهاً علامة ومن حقاظ الحديث وتفقه به وبالرواية، ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي والقول به، وولي القضاء ببغداد في أزهى عصورها، وهو أول من جمع بين العلم والعمل في المسائل القضائية من بين الأئمة المجتهدين، في عهد التدوين بأن ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي وهارون الرشيد، والذي مات في خلافته ببغداد وهو على القضاء 182هـ.

وهو أول من دعي "قاضي القضاة"، بل قيل عنه: "قاضي قضاة الدنيا".

وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. كان رحمه الله واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. وقد تفقه أبو يوسف في أحكام القضاء على: محمد بن أبي ليلى القاضي ولازم أبا حنيفة في الفقه والحديث حتى تخرج عليهما في الفقه وأدلة الأحكام، وكان باراً بهما وناشراً لعلمهما.¹

ثانياً: كتبه ومؤلفاته

للإمام أبي يوسف رحمه الله مؤلفات كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم لكن الذي وصل إلينا من كتبه قليل بالنظر إلى كثرة مؤلفاته، فمن هذه الكتب: كتاب الخراج موضوع هذا البحث، وكتاب " الآثار " مُسند الإمام أبي حنيفة "، وكتاب التّوادر، واختلاف الأمصار، وأدب القاضي، المالي في الفقه، والرد على مالك بن أنس، والفرائض، والوصايا، والوكالة، والبيع، والصيد والذبائح، والغصب والاستبراء، وكتاب الجوامع في أربعين فصلاً ألفه ليحيى بن خالد البرمكي ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به.

ثالثاً: نبذة عن كتاب الخراج:

كتاب الخراج لأبي يوسف يعتبر من الكتب الأولى المتخصصة في الخراج والنظم المالية، واقترح عليه انشاءه وتصنيفه كبير ملوك الأرض في عصره هارون الرشيد أمير المؤمنين، وجاء هذا الكتاب على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال، وقد أجاب أبو يوسف على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية وركز في نصيحته لأمير المؤمنين على إصلاح نظام الخراج واقترح أنجح الأساليب وأعدّها في جباية الإيرادات وصرف النفقات، كما حث على ضرورة سيادة العدل وحضه على دور الدولة في التنمية الاقتصادية.² وتبدو أهمية كتاب الخراج في مجالات عديدة، منها أنه ألف لغرض تعليمي، أي من أجل تعليم متخصصين في جباية وإدارة الدولة، وفي إدارة الدواوين الإدارية منها، ويعتبر هذا الكتاب من المصادر المهمة في دراسة أسس الحياة الاقتصادية للدولة الإسلامية فهو يتضمن معلومات مهمة عن الحياة الاقتصادية وتفصيلاتها، وقد تناول أبو يوسف في كتابه " الخراج " ثلاث مواضيع أساسية ركز عليها وهي: الإيرادات، النفقات، وأخلاقيات النظام المالي. وسنقوم في هذا البحث بتناول أحد هذه المواضيع الثلاث ألا وهي " النفقات "، حيث اهتم أبي يوسف في كتابه بموضوع النفقات العامة للدولة، وبالأخص النفقات الجارية وحاول أن يربط بينها وبين الهدف أو الغاية من عمل العامل أو الولي، وجعلها جميعاً مرتبطة بالمصلحة العامة للدين، وهذا يدل على تقنين إنفاق الأموال العامة ليكون مرتبطاً بالمصلحة العامة، بغير محاباة ولا ترك للأولويات، كما كان أبو يوسف يدعو الخليفة دائماً إلى الاهتمام بالتنمية من خلال عمارة الأرض، وإلى بذل الأموال للاستثمار في إصلاح الطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية اللازمة لعمارة الأرض، وهذا ما سنوضحه لاحقاً في هذا البحث.

ولكن قبل التطرق إلى بيان نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي، كان لزاماً علينا بيان المقصود بالنفقات العامة للدولة، وكذلك نفقات الدولة في الاقتصاد الوضعي متمثلة في الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي.

المبحث الأول: نفقات الدولة في الاقتصاد الوضعي

تعد النفقات العامة من أهم المواضيع التي تثير اهتماماً كبيراً من جانب علماء الاقتصاد بالإضافة إلى المهتمين بدراسة المالية العامة وذلك لأن الاختلال في هذه النفقات بالزيادة أو النقصان قد يؤدي إلى العديد من المشاكل في الاقتصاد القومي للدولة، كما أن الملاحظ في الآونة الأخيرة

1- الكوثري، محمد زاهد: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبو يوسف القاضي، (مصر: دار الأنوار للطباعة والنشر، 1368هـ - 1948م)، ص 16.

2- العمر، فؤاد عبدالله: مقدمة في تاريخ الإسلام وتطوره، (جدة: مكتب الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2003م)، ص 50.

تزايد حجم النفقات العامة في العالم، الأمر الذي دفع علماء الاقتصاد في البحث حول أسباب هذه الزيادة وما هو السلوك الذي تتبعه الدولة من أجل إحداث قدر من الموازنة في النفقات العامة. ومن خلال ذلك سوف نتناول موضوع نفقات الدولة في الاقتصاد من خلال بيان مفهوم النفقات العامة للدولة كمطلب أول، ومن ثم نبين نفقات الدولة في الاقتصاد الرأسمالي في المطلب الثاني، وفي المطلب الثالث نفقات الدولة في الاقتصاد الاشتراكي.

المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة للدولة

إن النفقات العامة للدولة أحد أقوى الأدوات المالية التي تقوم الدولة بالتحكم فيها وإدارتها من أجل تحقيق وإشباع الاحتياجات الأساسية للأفراد، ولكي تتمكن الدولة من تغطية كافة الاحتياجات العامة للمواطنين تلجأ إلى الإنفاق العام والذي تحدده الميزانية الخاصة به اعتماداً على إيرادات الدولة، وكلما زادت الإيرادات العامة للدولة تصبح الدولة في وضع مالي متميز وذلك يعني قدرتها على تخصيص قدر كبير من الإنفاق العام.

أولاً: تعريف النفقات العامة: يقصد بمفهوم النفقات العامة بأنها المبالغ المالية التي تنفقها الدولة أو أي شخص معنوي عام بقصد تحقيق هدف أو منفعة عامة¹، وتقوم الدولة بإنفاق هذه المبالغ المالية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والنفق العام مثل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ومن خلال هذا المفهوم يمكننا أن نحدد مجموعة من العناصر الأساسية للنفقات العامة²، وهي:

1- النفقة العامة يغلب عليها الطابع النقدي: حيث أن العنصر الأساسي والأول في النفقة هي أنها مبلغ من المال، ونلاحظ أن الدولة تقوم بعمليات الإنفاق على النشاطات المختلفة بها والتي تعتمد على الصورة النقدية بشكل أكبر، ولكن على الجانب الآخر لا يمكن تحديد وحصر كافة النفقات للدولة من خلال النقود أو المال وذلك لأن الدولة تقوم بنفقات غير مالية تسمى بالنفقات العينية، والتي تقوم بتقديمها إلى مجموعة من الأفراد، ولكن يشترط على أن تكون هذه النفقات قابلة للتقويم النقدي مثل الإعانات التي تقدمها الدولة في حالات الأزمات والكوارث.

2- يتم صرف النفقة العامة من خلال أحد مؤسسات الدولة: نجد أن هذا شرط أساسي في النفقات العامة، وهو أن تخرج من الذمة المالية للدولة مثل أجهزة الحكومة المركزية ومختلف المؤسسات والهيئات المحلية مما يعني هو ضرورة أن تكون هذه المؤسسة تابعة للدولة.

3- يتم صرف النفقة العامة من أجل إشباع الحاجات العامة: ويعني هذا أن النفقات العامة لا تكون عامة إلا إذا كان هدفها الأساسي هو إشباع الحاجات العامة للأفراد، فالنفقة العامة هي وسيلة لتحقيق الغاية (إشباع احتياجات الشعب)، بالإضافة إلى كون النفقة العامة تكون من أجل إشباع حاجات عامة يجب أيضاً مراعاة معيار المساواة بين المواطنين، فالمساواة تكون من خلال الأعباء العامة التي يتشارك فيها مجموع المواطنين مثل الضرائب، وعلى الجانب الآخر يشترط التساوي في الانتفاع في عملية النفقات العامة مثل إنشاء الدولة لمجموعة من الجسور والمستشفيات العامة بحيث تكون متاحة لكل أفراد المجتمع.

ثانياً: تقسيم النفقات العامة للدولة:

تقسم النفقات العامة للدولة بناءً على مجموعة من المعايير، كما يندرج تحت هذه المعايير أنواع وتقسيمات أخرى للنفقات، ومن هذه المعايير:

أ-تقسيم النفقات حسب دوريتها وانتظامها:

1- عطية، علي منصور سعيد: دور الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، (برلين-ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، 2021م)، الطبعة الأولى، ص 26.
2- العوائد، مسلم سالم محمد: النفقات العامة وآثارها على الاستقرار الاقتصادي، (عمان: المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، 2023م)، ص 106. وانظر أيضاً: العكام، محمد خير: المالية العامة 1 "الإيرادات والنفقات العامة"، (سوريا: منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 2018م) ص 33. وأيضاً انظر في ذلك: سعيد، عماد داتو: محاضرات في المالية العامة، (الجزائر: جامعة جيلالي لباس - سيدي بلعباس، 2020-2021م) المحاضرة الرابعة، ص 31.

تقسيم النفقات العامة للدولة من حيث معيار الدورية إلى قسمين: نفقات عادية ونفقات غير عادية (استثنائية)¹. يقصد بمصطلح النفقات العادية: بأنها مجموعة النفقات التي يتم تكرارها بصورة دورية منتظمة في فترات معينة من الزمن وتقوم الحكومة بتقدير هذه النفقات بالزيادة أو النقصان حسب الجهة المخصصة لها مثل: مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة، النفقات الخاصة لصيانة الطرق، نفقات المصالح الإدارية وغيرها من النفقات، ولا يقصد بكلمة عادية بأنها نفقات ثابتة لا يتغير قدرها، ولكن ما يميزها هو صفة التكرار والدورية، ولكن يمكنها أن تزيد أو تقل وفقاً للحاجة.

أما النفقات غير العادية أو كما يطلق عليها "نفقات استثنائية"² هي نفقات لا تتسم بصفة الانتظام والدورية باعتبارها نفقات طارئة ومفاجئة، مثل: نفقات الحروب، والكوارث كالزلازل، والأوبئة، والنفقات الخاصة لإنعاش عجلة الاقتصاد في الدولة، والنفقات التي يتم تقديمها كإعانة للمحتاجين. ويمكن أن تتحول النفقة غير العادية إلى نفقة عادية إذا استمرت تلك النفقة لفترة زمنية طويلة، ويرى بعض الاقتصاديين بعدم تحولها إلى نفقات عادية حتى إذا استمرت لأكثر من عام.

ب- تقسيم النفقات حسب أغراضها:

تتعدد أنواع النفقات العامة بالنظر إلى الغرض أو الوظائف المخصصة لها فهذه النفقات لها تأثيرها الثانوي على مجمل النشاط الاقتصادي والمتمثل في الإنفاق على الخدمات العامة وهي:

1- النفقات العامة الإدارية: وهي مجموعة من النفقات الضرورية من أجل تسيير الإدارة والمصالح الحكومية للدولة والتي يستفيد منها مجموعة من الأفراد من خلال تقديم خدمات عامة للمواطنين، مثل: النفقات الخاصة بأجور ورواتب العاملين في الإدارات الحكومية للدولة بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بالوزارة.³

2- النفقات العامة الاقتصادية: وهي الأموال التي يتم إنفاقها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، مثل: النفقات التي يتم تخصيصها من أجل المشاريع الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى المنح والإعانات المقدمة من قبل الدولة من أجل التغلب على مشكلة البطالة.

3- النفقات العامة الاجتماعية: وهي مجموعة من النفقات العامة من أجل تحسين وتطوير بعض الجهات ذات الخدمة الاجتماعية مثل: النفقات التي يتم تخصيصها لوزارة الصحة من أجل الإنفاق على تحسين الصحة العامة للمواطنين، والنفقات التابعة لوزارة التربية والتعليم من أجل تطوير العلم ونشر الثقافة وغيرها من الوزارات والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مرتبطة بالمواطنين والأفراد، والنفقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ودوي الاحتياجات الخاصة.

4- النفقات المالية: وهي مجموع الأموال التي يتم تخصيصها من أجل تسديد الدين العام للدولة بالإضافة إلى الفوائد المحددة على الدين العام.

5- النفقات العسكرية: هي الأموال المنفقة لأغراض التسليح والتدريب وإنشاء مجموعة من البرامج للقوات المسلحة في أوقات الحروب أو السلم، وذلك من أجل تحقيق قدر من الأمن الداخلي والخارجي.⁴

ج- تقسيم النفقات حسب نطاق سريانها:

1- العكام، محمد: المالية العامة 1، مرجع سابق، ص 38.

2- بو مدین، بن نوار: النفقات العامة على التعليم، (الجزائر: رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أوبوكر بلقايد- تلمسان، 2010-2011م) ص 22.

3- العكام، محمد: المالية العامة 1، ص 42.

4- سعيد، عماد داتو: محاضرات في المالية العامة، ص 35-36.

تقسّم النفقات العامة وفقاً إلى نطاق سريانها إلى النفقات المركزية، والنفقات المحلية أو اللامركزية،¹ وهي:

1- النفقات المركزية: وهي النفقات التي تقوم بها الحكومة المركزية أو أحد وزاراتها داخل حدود الدولة على الخدمات العامة والمرافق العامة والتي يكون نفعتها لجميع أفراد المجتمع، كنفقاتها على الأمن والعدالة والصحة والتعليم والتربية والسلك الدبلوماسي، ويتحمل عبء هذه النفقات جميع رعايا الدولة بما يدفعونه من ضرائب.

2- النفقات المحلية أو اللامركزية: وهي النفقات التي تقوم بها مجالس الحكم المحلي والبلديات داخل نطاق المدينة أو المحافظة، فهذه النفقات لا تعتبر من النفقات العامة، باعتبار نفعتها يخص فئة محددة أو منطقة معينة من الدولة، وبالتالي يطلق عليها نفقة محلية.

د- تقسيم النفقات حسب آثارها الاقتصادية على الإنتاج القومي:

تعد النفقات العامة من أكثر الأمور تأثيراً على النشاط الاقتصادي للدولة، حيث تدفع بعجلة الناتج القومي لأعلى مستوى في حال إذا كانت ملائمة، ويمكن تقسيمها إلى الآتي:²

1- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:³ يقصد بمفهوم النفقات الحقيقية مجموع النفقات التي تعمل على زيادة الدخل القومي بشكل مباشر، مثال علي ذلك: مرتبات وأجور موظفي الدولة والنفقات الأخرى المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية.

وعلي الجانب الأخر النفقات التحويلية: وهي نفقات يتم إصدارها بدون وجود سلع وخدمات في المقابل وهي لا تعمل على زيادة الدخل القومي بشكل مباشر، بل تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل من قطاع إلى آخر.

2- النفقات العامة الجارية والنفقات الرأسمالية: النفقات العامة الجارية: هي مجموع ما تقوم به الدولة من عمليات إنفاق عام بهدف تحسين الإدارة والحصول على السلع والخدمات من أجل إشباع الحاجات الجارية مثل: النفقات الإدارية الاستهلاكية كالقرطاسية والورق.

أما النفقات الرأسمالية: فهي مجموع النفقات الاستثمارية التي تقوم الدولة بتخصيصها من أجل الحصول على المعدات الرأسمالية المطلوبة وذلك لزيادة الإنتاج السلعي أو لزيادة الخدمات العامة، وتقوم الدولة من خلال هذه النفقات بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق البرامج المرتبطة بالتنمية وزيادة الدخل القومي. وتعتبر النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية أحد أنواع النفقات العامة الحقيقية التي أشرنا إليها في النقطة الأولى.⁴

ومن خلال ما سبق يمكن القول إن النفقات العامة تتميز بمجموعة من الخصائص تجعلها مختلفة وتميزها عن غيرها من النفقات مثل النفقات الخاصة، وذلك لارتباط هذه النفقات بالدولة، وهذا ما يتضح به مفهوم النفقات العامة وذلك من خلال اعتبار أن الدولة شخصاً افتراضياً، فالدولة مسؤولة على توفير الخدمات العامة وإشباع رغبات الأفراد من خلال هذه النفقات.

المطلب الثاني: نفقات الدولة عند أبرز الأنظمة الاقتصادية

يمثل الإنفاق العام أحد أهم الأدوات الرئيسية للسياسة المالية ويعتبر من الوسائل المهمة التي تستخدمها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها في المجالات الاقتصادية والمالية، حيث اختلفت النظرة للإنفاق العام باختلاف الأنظمة الاقتصادية والمدارس الفكرية المالية⁵، وسوف نتناول في هذا المطلب أبرز الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وذلك في فرعين متتاليين:

1 - العكام، محمد: المالية العامة 1، ص 42.

2 - بو مدين، بن نوار: النفقات العامة على التعليم، ص 24-25.

3- عطية، علي منصور سعيد: دور الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، ص 29.

4 - العكام، محمد: المالية العامة 1، ص 45.

5- عطية، علي منصور سعيد: دور الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، ص 21.

الفرع الأول: نفقات الدولة في الاقتصاد الرأسمالي:

يعد النظام الاقتصادي الرأسمالي من أشهر الأنظمة الاقتصادية التي تم تطبيق مبادئها وأفكارها في العديد من الدول قديماً، وطُبقت مبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي بالصورة المثالية له لمدة تقرب من النصف قرن منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. فما هو هذا النظام؟

أولاً: مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي:

الرأسمالية هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، ويقوم هذا النظام على أساس الحرية المطلقة إلى حد بعيد، وفصل الدين نهائياً عن الدولة.¹ وظهر هذا النظام في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة، ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة، ويعتمد على المصلحة الشخصية، ومبدأ عدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة. ولكن بعد ظهور عيوب هذا النظام المتمثلة في احتكارات كبير للأفراد في موارد الاقتصاد وتكوين مؤسسات اقتصادية ضخمة تجنّبهم المنافسة والسيطرة على عوامل الإنتاج واحتكار السلع لتحقيق أعلى ربح، مما أدى إلى تفشي البطالة وظهور الأزمات، والعديد من السلبيات المرتبطة بالحرية الاقتصادية المطلقة ومبدأ عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، بعد ذلك تم إعادة صياغته والسماح بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهذا يتماشى مع العديد من الدول في العصر الحديث، حيث نجد أن كل الحكومات باختلاف الدول ومواقعها تتدخل في النشاط الاقتصادي للدولة ولكن درجة التدخل تختلف من دولة إلى أخرى، ومثال على الدول التي تتمتع فيها الحكومة بتدخل متزايد في النشاط الاقتصادي هي: فرنسا، بريطانيا والسويد حيث تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بدرجة واضحة.²

ثانياً: نفقات الدولة في النظام الاقتصادي الرأسمالي:

يمكننا ملاحظة العلاقة الوثيقة بين تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والنفقات العامة للدولة، وهذا ما يتضح في النفقات العامة في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي حيث نجد أن الدولة تتدخل وتفرض مجموعة من الضرائب بأنواعها المختلفة: "مباشرة أو غير مباشرة" وذلك من أجل جمع مجموعة من الإيرادات، والتي من خلالها تستطيع استخدامها فيما بعد من أجل الإنفاق العام في إنشاء المرافق العامة والبنية التحتية للدولة التي يستفيد منها جميع المواطنين، بالإضافة إلى ذلك تتمثل نفقات الدولة في قيام الدولة بدعم مجموعة من الخدمات العامة مثل: التعليم، الصحة ودعم بعض السلع والخدمات الضرورية، ورعاية بعض الفئات الاجتماعية المحتاجة لرعاية.

لذا يعد تدخل الدولة في النظام الرأسمالي هو تدخل أمثل ويتمشى مع النفقات العامة للدولة وذلك لأن الدولة تتدخل من أجل إيجاد حلول عندما يحدث خلل للنظام الاقتصادي ويعجز عندها عن القيام بدوره المطلوب.³

الفرع الثاني: نفقات الدولة في الاقتصاد الاشتراكي:

هو أحد الأنظمة الاقتصادية التي ظهرت على يد الاقتصادي الألماني ماركس، وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية ويهتم بالمصلحة العامة للدولة، فما هو هذا النظام؟ وما هو دور الدولة في الإنفاق العام؟

أولاً: مفهوم النظام الاقتصادي الاشتراكي:

1- اللحياني، سعد بن حمدان: مبادئ الاقتصاد الإسلامي، (د.ط، سنة: 1428هـ) ص 18.

2- ابشر، رجاء خضر و عصام عبدالوهاب بوب: أصول تدخل الدولة في ترقية النشاط الاقتصادي دراسة مقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والتقليدي، (السودان: مقال منشور في مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة النيلين - كلية التجارة، 2014م) ص 11.

3- ابشر، رجاء خضر- و بوب، عصام عبدالوهاب: أصول تدخل الدولة في ترقية النشاط الاقتصادي، ص 11.

النظام الاشتراكي مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك فهو يدعو إلى المساواة بين كل أفراد المجتمع، ولكن لم يستمر المذهب الاشتراكي بكل هذه القواعد بل تم إدخال وتغيير مجموعة من النصوص والاهتمام بالحوافز الفردية والملكية الفردية وذلك منذ العقد السادس ميلادياً.¹

لقد انتشرت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي بعد الحرب العالمية الأولى، عندها حدث ارتباط دور الدولة بالإحلال محل قوتي السوق، وعندها ظهر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية مما ساعد علي دعم انتشار أسلوب التخطيط المركزي وذلك علي الصعيد العملي والأكاديمي، ولقد تبنت هذا المفهوم العديد من الدول وخاصة دول العالم الثالث (الدولة النامية حالياً)، والتي كانت تتميز في وقتها بفكر اقتصادي مختلف بالإضافة إلى بيئة اقتصادية داعمة علي التغيير وتطلع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.²

ولقد اعتمد هذا النظام على العديد من الأمور: منها محاربة جميع الأديان وذلك باعتبارها وسيلة من أجل تغييب وتخدير الشعوب وتجعل الفرد خادماً للنظام الرأسمالي، وعلى الجانب الآخر قاموا بمحاربة الملكية الفردية وأقروا بشيوعية الأموال وضرورة إلغاء نظام الوراثة حيث لا يمكن للفرد أن يجمع الأموال وإعادة توظيفها واستثمارها مرة أخرى.

ثانياً: نفقات الدولة في النظام الاقتصادي الاشتراكي:

كانت الأفكار الاقتصادية الاشتراكية تتركز حول سيطرة الدولة بشكل كامل علي النشاط الاقتصادي ومحاوله الربط بين التخطيط المالي للدولة الذي يشمل النفقات مع التخطيط الاقتصادي الشامل، وذلك في محاولة لتحقيق عدد من الأهداف لمصلحة سياسية الدولة، ولكن مع كل هذا التدخل لم تستطع الدولة الاشتراكية تحقيق المستوي المطلوب من الإنفاق العام على الخدمات العامة للمواطنين وذلك لأنها جمعت ما بين علم المالية وجعلته جزءاً من الاقتصاد السياسي الاشتراكي.³

لقد كانت الدولة في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي مهيمنة علي كل مجالات النشاط الاقتصادي من حيث ملكية هذه النشاطات بالإضافة إلى إدارتها، لذا فإن النفقات العامة في ظل النظام الاشتراكي كانت محدودة بالإضافة إلى ذلك فإن النفقات الخاصة بالوحدات الاقتصادية للدولة مثل: الوحدات الزراعية، الصناعية والخدمية كانت تدخل ضمن الإنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام بشكل غير منطقي، لأنه من المفترض أن تكون النفقات من أجل إنشاء خدمات للشعب بالإضافة إلى تقديم مصالح، أما النفقات الخاصة بالوحدات الاقتصادية فهي نفقات تابعة لهذه الوحدات بشكل خاص.

المبحث الثاني: نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الحجاج لأبي يوسف

يخضع الاقتصاد الإسلامي في جميع مجالاته إلى التعاليم الدينية التي تعتبر النشاطات الاقتصادية من العبادات حيث إن العمل والاستثمار والإنفاق والتجارة إحدى الوسائل للتقرب من الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الهدف الأول من هذا الاقتصاد هو تحقيق مصلحة المجتمع ككل قبل المصلحة الشخصية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).⁴

1- أحمد، عماد عمر خلف الله: الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، (الجزائر: ورقة مقدمة في المنتدى الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير) ص 13.

2- ابشر، رجاء خضر- و بوب، عصام عبد الوهاب: أصول تدخل الدولة في ترقية النشاط الاقتصادي، ص 10.

3- ابشر- و بوب، المرجع السابق ص 10.

4- رواه البخاري ومسلم.

وبشكل عام لا يمكن للباحث في الاقتصاد الإسلامي أن يجد تناقضات واختلافات بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وذلك لأن الدولة في الإسلام تهتم بتنظيم المجتمع وتوفير الحماية له وتقوم الحكومة بتوضيح دور الأفراد وواجباتهم تجاه الأفراد الآخرين بالإضافة إلى المجتمع، ومن أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي هو أن الدولة لا تقوم على أساس نظام الطبقة لتقسيم طبقات المجتمع وذلك لأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام يعلو على القوميات والعصبيات الجاهلية، ويعلو على التكتلات العرقية أو الطائفية، كما هو الحال في النظام الرأسمالي والاشتراكي، الذين انفردا فيه أصحاب النفود والمال والسلطة وأخذوا يسنون القوانين التي تهيء لهم كل وسائل كسب الثروة على حساب الفئة الضعيفة.¹

والنظام الاقتصادي في الإسلام هو جزء من الدين الإسلامي الذي يشمل جميع مجالات الحياة، وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ونحو قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]، ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة، وغيرها. من خلال ذلك فإننا سنتعرف على نظام الاقتصاد الإسلامي من خلال بيان النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، وبعد ذلك نبين نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف.

المطلب الأول: النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي

تعد النفقات العامة من أهم المواضيع المتداولة عبر العصور في مختلف المدارس والمناهج الاقتصادية، وذلك لأنها الوسيلة الأساسية من أجل إشباع الحاجات العامة للأفراد، بالإضافة إلى أنها من أهم الأدوات الفعالة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، حيث يمكننا أن نعكس دور الدولة والمسؤوليات والوظائف والمهام التي تقوم بها من خلال دورها في إدارة وتنظيم النفقات العامة.

وبالنظر للأهمية المرتبطة بالنفقات العامة لذا اهتم بها الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال التشريعات التي تم وضعها والتي تحدد حجم النفقات العامة بالإضافة إلى تحديد الطرق التي سيتم تصريف النفقات بها ومن هم الأشخاص المستحقين لها بالتحديد، وذلك من أجل عدم حرمان أي شخص مستحق بالحصول عليها، فقد وضعت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقيه هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به، وهذا ما سنبينه من خلال الفقرات الآتية:

أولاً: مفهوم النفقة العامة في الاقتصاد الإسلامي:

ورد لفظ النفقة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار﴾ [البقرة: 270]، وهو يدل على الدفع أو الصرف، وأنفق المال أي صرفه، وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله﴾ [يس: 47]، أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا. واستنقته: أذهب. والنفقة: ما أنفق، وجمعها نفاق.²

وتعرّف النفقة العامة في الاقتصاد الإسلامي بأنها مبلغ من المال الذي يدخل في الذمة المالية للدولة الإسلامية، ويقوم الإمام أو الشخص النائب عنه باستخدام هذا المال في سبيل إشباع الحاجات العامة وفقاً للمعايير المرتبطة بالشريعة الإسلامية.³

1- أحمد، عماد عمر خلف الله: الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، ص 3.

2- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، (القاهرة: دار المعارف للطباعة والنشر، د.ت)، باب النون "نفق"، ص 4508.

3- خليفه عيسى: النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، (مقالات في الاقتصاد الإسلامي، من موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية على الانترنت، د.ت)، ص 18.

ولقد عرّف " الماوردي " النفقة العامة: بأنها كل حق صرف من أجل مصالح المسلمين سواء خرج من حزره أم لم يخرج، أي تم صرفه في جهة معينة دون دخوله للخزينة العامة. وعلى ذلك يراد بالنفقة العامة في الفكر المالي الإسلامي كونها مبلغ من المال يدخل في الذمة المالية للدولة ويهتم بها الإمام أو الشخص الذي ينوب عنه ويقوم باستخدامه في إشباع حاجات الأفراد العامة وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.¹ ومن خلال التعريفات السابقة نجد أن النفقة العامة تتضمن مجموعة من الشروط حتى تصبح نفقة عامة في ضوء الاقتصاد والمعايير الإسلامية منها: أ- أن يكون استخدام الأموال في النفقات العامة.

ب- أن يكون المال المستخدم من ضمن الأموال العامة للدولة، فلا يعد إنفاق عام إذا استخدمت الأموال الخاصة.

ج- أن يكون إنفاق المال بواسطة الإمام أو الشخص الذي ينوب عنه.

د- أن يكون الغرض من استخدام الأموال إشباع الحاجات العامة للأفراد، فإذا استخدم المال العام في إشباع الحاجات الخاصة فهذا يعد إهدار للمال العام ولا يعدّ من ضمن الإنفاق العام. فالهدف من النفقة العامة هو إشباع حاجات الأفراد من أجل تحقيق النفع العام، ولكن يجب أن تكون هذه الحاجات في ضوء المصالح العامة الشرعية وأن يتم ترتيبها وفقاً للترتيب الشرعي للمصالح: الضروريات، الحاجيات ثم الكماليات لذا:

• يجب ألا تنفق الأموال من أجل تحقيق المنافع الشخصية للدولة، بل يتم توجيهها لتحقيق المصالح العامة.

• ضرورة الاختيار بين البدائل الموجودة وذلك من أجل اختيار البديل الذي يحقق أكبر منفعة اجتماعية ممكنة.

ثانياً: أنواع الحاجات العامة في الاقتصاد الإسلامي:

الحاجات العامة هي المقصودة بالإنفاق العام، وهي مجموعة من المصالح والحاجات الجماعية التي تكون فيها مصلحة ومنفعة لعامة المسلمين، والتي يتم إشباعها بواسطة الدولة من خلال تحقيق منفعة عامة لأفراد المجتمع، ويعتبر ولي الأمر الممثل في الإمام أو رئيس الدولة أو أحد هيئاتها العامة هو المسؤول عن إشباع هذه الحاجات، كالحاجة إلى الأمن، والاستقرار، والعدالة، وغيرها. فتندرج هذه الحاجات من الضروريات إلى الحاجيات إلى الكماليات، ولا بد من إتباع هذا الترتيب عند إشباع الحاجات. ويمكن تحديد أنواع الحاجات العامة في الآتي:²

1- الضروريات: وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفوات النعيم والعقاب والخسران في الآخرة، وتنحصر في المحافظة على أركان خمسة في حياة الفرد والجماعة، تتفاوت في الأهمية حسب الترتيب وهي: (الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال). وتضم الضروريات مجموعة من الحاجات مثل الحاجة للأمن والدفاع، وإقامة العدل بالإضافة إلى الحاجة للتعليم والصحة وتوفير قدر من الضمان الاجتماعي للأفراد وكل هذه الحاجات تتواجد في المركز الأول.

2- الحاجيات: هي مجموعة من الأمور التي يحتاج إليها الناس في رفع المشقة والتعب ودفع الحرج عنهم، وإن فقدت لا تحتل بفقدان حياتهم، وترتبط الحاجيات بكيفية استيفاء الضرورات ووسائلها وذلك من حيث القدرة والسرعة وتعد الحاجيات مهمة بقدر أقل من الضروريات وتتمثل في: مرافق التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى مرافق الخدمات الأساسية المطلوبة من أجل تحقيق هذه التنمية.

3- الكماليات: وهي الأمور التي يتم طلبها من قبل الأفراد من أجل الترفيه وإذا تم تركها أو عدم إشباعها لا تؤدي إلى الخلل في حياة الفرد، وذلك لأنها تتعلق بالرفاهية في المجتمع مثل توفير مجموعة من المتنزّهات العامة والحدائق والأندية الرياضية.

1- العربي مجيدي: المالية العامة الإسلامية، (محاضرات المالية العامة الإسلامية، جامعة المسيلة)، ص 9.

2- عيسى، خليفي: النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، ص 19. و مجيدي، العربي: المالية العامة الإسلامية، ص 11.

ونجد أن الاقتصاد الإسلامي في مجال إشباع الحاجات العامة يدعو إلى مجموعة من المبادئ مثل مبدأ الأولويات والذي يقصد به إشباع الضروريات للفرد قبل توفير الحاجيات، وتوفير الحاجيات قبل توفير الكماليات وهذا هو المبدأ الذي نادى به جميع الفقهاء بأهمية تقديم الأهم علي المهم.¹

ثالثاً: مصادر الاقتصاد الإسلامي:

يستمد الاقتصاد الإسلامي النصوص والمبادئ التي يعمل بها من أجل تنظيم المالية العامة للدولة والمتمثلة في الإيرادات والنفقات من جانبين وهما:

1- جانب ثابت: وهي مجموعة من المبادئ والقواعد والأصول الدينية ذات الطابع السياسي والاقتصادي التي جاءت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي نصوص عامة ملزمة لجميع المسلمين وصالحة في كل زمان ومكان، ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة:275]، وقوله جل في علاه: ﴿كفي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر:7]، وغيرها من الآيات الكريمة والنصوص العامة التي بيّنت وحددت مواطن الصرف ووجوه الإنفاق، كما وضعت المبادئ والأساسات العامة للاقتصاد الإسلامي، كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة، ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي، والترشيد الاقتصادي للإنفاق، ومبدأ الملكية الخاصة، فهذه المبادئ وغيرها ثابتة لا يمكن تغييرها وصالحة في كل زمان ومكان.²

2- جانب متغير: يقصد بها الأساليب والخطط العلمية بجانب الحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في كل مجتمع إسلامي وذلك من أجل وضع اصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في ظل واقع مادي يقوم المجتمع بالعمل من خلاله، من ذلك بيان المعاملات المحرمة كالربا والفائدة.³

رابعاً: تقسيم النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي:

تنقسم النفقات العامة في النظام المالي الإسلامي إلى تقسيمات متعددة وذلك لأجل التوصل إلى أفضل الأساليب في تنظيم وترتيب النفقات العامة وفق المعايير التي يتم استخدامها في عملية التقسيم، ومن هذه التقسيمات ما سبق الحديث عنها عند تناولنا لمفهوم النفقات العامة للدولة، وهي لا تختلف عن مفهومها في الاقتصاد الإسلامي، ومن هذه التقسيمات: تقسيم النفقات حسب دوريتها وانتظامها: تنقسم إلى نفقات دورية "عادية"، ونفقات غير دورية "استثنائية"، وأيضاً تقسيم النفقات وفقاً لطبيعة الخدمة: كالتفقات على الخدمات العامة، ونفقات الخدمات الاجتماعية ونفقات الخدمات الاقتصادية.

ومن خلال ما سبق وبالإضافة إلى التقسيمات المذكورة، يمكننا تقسيم النفقات العامة في النظام المالي الإسلامي إلى نفقات محددة المصارف، ونفقات غير محددة المصارف، وهذا ما سنوضحه في الفقرات الآتية:

1- النفقات المحددة المصارف:

يقصد بالنفقات العامة محددة المصارف بأنها النفقات التي حدد الشارع الحكيم مستحقيها وأوجه إنفاقها في كتابه الكريم، مثلاً الزكاة مصارفها محددة في القرآن الكريم وفقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، حيث بيّنت الآية الكريمة الأصناف الثمانية التي تجب عليها صرف الزكاة، والواجب على الإمام أو الشخص النائب عنه أن يراعي حاجة الأصناف، ويكون صرفه بحسب الحاجة، وإذا استوت حاجات المصارف وجب استيعابها جميعاً.⁴

1- مجيدي، العربي: المالية العامة الإسلامية، ص 12.

2- المكتبة الشاملة: كتاب الاقتصاد الإسلامي، ص 10-11. <https://shamela.ws/book/1905/11#p1>.

3- أحمد، عماد عمر خلف الله: الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، ص 4.

4- اللحجاني، سعد بن حمدان: الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، (المملكة العربية السعودية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م)، ص 245.

ومن النفقات العامة محددة المصارف أيضاً تحديده مصارف النبي كما في قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله علي رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر: 7]، والنبي هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، عفواً من غير إيجاب خيل ولا ركاب، أي من غير تحريك الجيش ومن غير قتال، كما حصل في بني النضير.

وجاء أيضاً في القرآن الكريم بيان مصرف الغنيمة في قوله تعالى: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: 41]، والغنيمة هي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، أي ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بالقتال في ساحة المعركة من نفود وسلاح ومتاع وغيرها.

فجميع هذه النفقات تعتبر من النفقات العامة للدولة الإسلامية والواجب على ولي الأمر أن ينفقها في الأصناف التي حددها القرآن الكريم ولا يتعدها.

2- النفقات غير محددة المصارف:

يقصد بالنفقات غير محددة المصارف بأنها كل النفقات الموجهة للمصالح العامة للأمة دون تخصيص لها بجهة معينة، وهي متروكة في توجيهها لنظر الإمام واجتهاده بما يحقق مصلحة الأمة، فيبدأ الأنفاق فيه بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، فتقدم الضروريات على غيرها، وتقدم الحاجيات على الكماليات، فتتفق فيما يصب في المصالح العامة كحفر الأنهار وإصلاح مجاريها وإقامة الجسور والسدود إضافة إلى نفقات البناء والتعمير وغيرها من رواتب العمال والموظفين ومخصصات الجند. ويقول ابن تيمية عن الأموال العامة: " وليس لولاة الأمر أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكاً. كما قال رسول الله ﷺ: ((إني والله لا أعطي أحداً، ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت))¹، ويقول ابن تيمية: " وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة"².

المطلب الثاني: نفقات الدولة من خلال كتاب الخراج لأبو يوسف

ذكرنا فيما سبق أن كتاب الخراج لأبي يوسف يعتبر من الكتب الأولى المتخصصة في الخراج والنظم المالية³، وأشرنا إلى أن أهمية هذا الكتاب تظهر في مجالات عديدة، منها أنه ألف لغرض تعليمي، أي من أجل تعليم متخصصين في جباية الأموال وإدارة الدولة، وأشرنا إلى أن من بين المواضيع التي تناولها أبو يوسف في كتابه الخراج هي: " النفقات " .

حيث اهتم أبي يوسف في كتابه بموضوع النفقات العامة للدولة، وبالأخص النفقات الجارية وحاول أن يربط بينها وبين الهدف أو الغاية من عمل العامل أو الوالي، وجعلها جميعاً مرتبطة بالمصلحة العامة للدين، وهذا يدل على تقنين إنفاق الأموال العامة ليكون مرتبطاً بالمصلحة العامة، بغير محاباة ولا ترك للأولويات، كما كان أبو يوسف يدعو الخليفة دائماً إلى الاهتمام بالتنمية من خلال عمارة الأرض، وإلى بذل الأموال للاستثمار في إصلاح الطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وكانت له نظرة مستقبلية في كيفية تمويل التنمية من خلال التمويل العام وذلك حثه على صرف الأموال على بناء الجسور وشق الأنهار.⁴

1- الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، 49/4، كتاب فرض الخمس.

2- مجموع الفتاوى لابن تيمية 267/28-268، نقلاً عن: اللحياني، سعد بن حمدان، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، ص 257.

3- الخراج: تعني الضريبة التي يفرضها المسلمون على الأراضي التي تم فتحها ودخلت في حيازتهم سواء كانت بالحرب أو السلم.

4- العمر، فؤاد عبدالله: مقدمة في تاريخ الإسلام وتطوره، ص 51.

ولقد وضع أبو يوسف الأمور المالية للدولة الإسلامية وكيفية تقسيم الخراج الإيرادات التي كان يتحصل عليها المسلمون من مصادر عديدة أهمها: الغزوات والفتوحات الإسلامية، ولقد شرح كيفية إدارة هذه الإيرادات وتقسيمها وتحديد مواطن إنفاقها بتحديد الأشخاص المستحقين لها، بالإضافة إلى تحديد ما هي الخدمات والمؤسسات التي تستطيع الدولة تمويلها من خلال هذه النفقات، ويمكننا بيان ذلك من خلال الفقرات التالية:

أولاً: نفقات الدولة الإسلامية من خلال قسمة الغنائم:

يقصد بالغنائم ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بالقتال أثناء حروبهم وغزواتهم من نقود وسلاح ومتاع وغيرها، وتعتبر الغنائم من الإيرادات غير الدورية في النظام المالي للدولة الإسلامية، حيث تسلم هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين، ويقوم الخليفة أو الإمام أو من ينوب عنه، بأنفاقها في مصارفها المحددة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسُه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ءامنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله علي كل شيء قدير﴾ [الأنفال: 41].

تعتبر هذه النفقة من نفقات الدولة الإسلامية محددة المصارف كما أشرنا سابقاً، ويقول أبو يوسف في توضيح ذلك: " فهذا والله أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك، وما أجبوا به من المتاع والسلاح والكراع، فإن في ذلك الخمس لمن سمي الله عز وجل في كتابه العزيز، وأربعة أخماس بين الجند الذين أصابوا ذلك: من أهل الديوان وغيرهم، يضرب للفارس منها ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار، بقوله حدثنا الحسن بن علي بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قسم غنائم بدر: (للفارس سهمان، وللراجل سهم)، ولا يفضل الخيل بعضها على بعض لقوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: 8]، وقوله تعالى: ﴿وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ [الأنفال: 60]".¹

ويتضح من خلال ذلك أن نفقات مرتبات أهل الديوان والجند تؤخذ من الأربعة أخماس المتبقية من الغنيمة فتقسم عليهم كما قسمها رسول الله ﷺ، للفارس سهمان وللراجل سهم.

ويأخذ أيضاً حكم الغنيمة خراج الأرض في كل ما أصيب من المعادن كالذهب والفضة، والنحاس، والحديد والرصاص، فإن في ذلك الخمس سواء كان قليلاً أو كثيراً، أو كانت في أرض العرب أم العجم، وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات، بالإضافة إلى ذلك ما يتم استخراجها من البحر مثل العنبر والحلية واللؤلؤ، فيتم تحديد خمسها ووضعها في مواضع الغنائم.

ويقول أبو يوسف: " وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم. ثم قسمه أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة الباقي، واستمر هذا التقسيم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد وفاة رسول الله ﷺ اختلف الناس في هذين السهمين، هل تبقى للخليفة أم لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح".²

ثانياً: نفقات الدولة الإسلامية من خلال قسمة الخراج (الفيء):

يقصد بكلمة الفيء الخراج، والخراج هو خراج الأرض، والفيء يقصد به ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، من غير إيجاب خيل ولا ركاب، أي من غير تحريك الجيش ومن غير قتال. وهو أيضاً من ضمن إيرادات الدولة الإسلامية غير الدورية، ويشمل المتاع والسلاح والأراضي وغيرها،

1- القرشي، يحيى بن آدم: كتاب الخراج لأبي يوسف، (تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، لبنان- بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1399هـ/ 1979م) ص 18.

2- القرشي، يحيى بن آدم: المرجع السابق، ص 19 وما بعدها.

وحدد الله جل جلاله المصارف التي تنفق عليها من خراج الفيء في قوله تعالى: ﴿ ما أفاء الله علي رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾، حتى فرغ من هؤلاء ثم قال عز وجل: ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ [الحشر: 7-8-9-10]، قال أبو يوسف هذا والله أعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة. ويقول: " حدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جيش العراق شاور أصحاب رسول الله ﷺ في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام، فتكلم قوم فأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر رضي الله عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق".¹

فالأيات الكريمة دلت على نفقات الدولة الإسلامية من خلال قسمة الفيء على الأصناف التي وردت في الآيات بالإضافة إلى الذين جاؤوا من بعدهم، فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم، فقد صار الفيء بين هؤلاء جميعاً، وقال أبو يوسف رحمه الله بأن هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وراه، وأنه توفيق من الله فيما صنع، وكانت فيه الخيرة لجميع المسلمين، حيث كان نظرت عمر رضي الله عنه للأرض بوصفها عنصراً إنتاجياً ثابتاً، فيجمع الخراج منها وتقسّم منافعها على عموم المسلمين، حيث كان إيراداً دائماً يُنفق منه على الثغور، وتقوى به الجيوش على السير في الجهاد على مر الزمان.

ثالثاً: نفقات الدولة الإسلامية عن طريق إقطاع الأراضي:

القطائع هي أراضي من قتل في الحرب، ومن هرب وكل أرض كانت لكسري أو كل أرض كانت لأحد من أهل بيته. وذكر أبو يوسف بأنه قد يكون الإنفاق على شكل إقطاع الأراضي لأعمارها، والأرض عنده بمنزلة المال فلأمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناه في الاسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم، وحثّ أبو يوسف الخليفة على أن لا يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الامام فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج.² وقد أقطع رسول الله ﷺ وتألف على الاسلام أقواماً وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحاً، وعمارة للأرض.

رابعاً: نفقات ديوان الخراج ومؤسسات الدولة:

1- نفقات ديوان الخراج: تكون نفقات الوالي المولى على الديوان والجند التابعين له من مرتبات ومزايا من بيت مال المسلمين، والحال كذلك في باقي الدواوين بأن تكون نفقاتهم على الدولة من بيت المال، حيث يقول أبو يوسف في ذلك: " ورأيت يا أمير المؤمنين أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج، أي توليه جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ما حرم منها...، ولتصير مع الوالي الذي وليته قوماً من الجند من أهل الديوان في أعناقهم بيعة على النصح لك، وتأمّر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهراً بشهر ولا تجري عليهم من الخراج درهما فيما سواه".³

1- القرشي، يحيى بن آدم: المرجع السابق، ص 24-25.

2- القرشي، المرجع السابق، "فصل القطائع"، ص 57.

3- القرشي، المرجع السابق، "فصل تقبيل السواد"، ص 106-107.

وتعتبر هذه النفقة من النفقات الدورية أي المتكررة شهراً بشهر، والتي تتكفل بها الدولة الإسلامية ويكون صرفها من بيت مال المسلمين، كمرتبات الموظفين والعمال في جميع مؤسسات الدولة.

2- نفقات أهل السجون: من النفقات الواجبة على الدولة التي ذكرها أبو يوسف رحمه الله في كتابه وحث عليها الخليفة وخيّر بين الإنفاق على أهل السجون من الصدقة أو من بيت المال، وفضل أبو يوسف أن تكون نفقة أهل السجون ممن حبسوا في دعارة أو تلصص أو جنايات، على بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته. وقال في ذلك: " الأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ وأذنب، يترك يموت جوعاً؟ .. ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده " ¹ وأضاف على ذلك أنه من مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن.

3- نفقات من ولاه الخليفة القضاة والعمال: أجاب أبو يوسف رحمه الله على سؤال خليفة المسلمين بأن ما يجري على القضاة والولاة من أرزاق يكون من بيت مال المسلمين، لأنهم في عمل المسلمين فيجرب عليهم من بيت مالهم ويجري علي كل والي مدينة وقاضيتها بقدر ما يحتمل، وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئاً إلا والي الصدقة فإنه يجري عليه منها، كما قال الله تعالى: ﴿ والعاملين عليها ﴾ ، فأما الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك، أي حسب تقديرك. ²

خامساً: نفقات الدولة الإسلامية في إصلاح نظام الري وحماية البيئة:

يعتبر أئمة المسلمين وعلمائهم المرجعية الفكرية للأمة، وأن من واجبات ولي الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الأنهار وجريانها وتوفير مياه الشرب وتوفير السبل لإرواء الأراضي الزراعية، وحماية البلاد من أخطار الفيضانات، والتاريخ الإسلامي حافل بهذه الأعمال من أئمتهم وولاة أمورهم.

ويرى أبو يوسف أنه على ولي الأمر الاستجابة لمطالب الناس في إصلاح نظام الري وحفر الأنهار القديمة وأجراء الماء فيها وإن ذلك من واجبات الدولة، وعليها توفير الأموال اللازمة للإنفاق على ذلك، ولا تحمل المستفيدين خاصة اعباء ذلك الإصلاح، فالمنفعة عامة تعود للجميع. ويقول في ذلك: " رأيت أن تأمر عمال الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم ان في بلادهم انهار قديمة، وأرضين كثيرة غامرة، وإنهم إذا استخرجوا لهم تلك الأنهار واحتقروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في خراجهم، وتأكد من منفعتها عامة لكل أهل البلدة، ولا يجزى إلى منفعة خاصة، ولا يدفع عنه به مضرة، ويكون في حفره زيادة في الخراج، أمرت بحفر تلك الأنهار وأجراء الماء فيها، وتكون النفقة من بيت المال المسلمين " ³.

ثم وجّه أبو يوسف نظر الخليفة إلى ضرورة الإنفاق على إدامة مجرى النهر سليماً وإصلاح ما قد يحدثه تيار الماء من تسربات من جوانب النهر، وبناء ما يحفظ استمرار جريان النهر بتدعيم جوانبه وقاية من اخطار الفيضانات، كل هذه الإصلاحات تكون على نفقة بيت المال لأنها فيها مصلحة عامة لجميع المسلمين. ويقول أبو يوسف في ذلك: " وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج. وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطلمهم وبساتينهم

1- القرشي، المرجع السابق، ص 149.

2- القرشي، المرجع السابق، "فصل مرتبات القضاة والولاة"، ص 186.

3- القرشي، المرجع السابق، "فصل تقبيل السواد"، ص 109.

وما أشبه ذلك فكربها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء، فأما البثوق والمسنيات والبريدات¹ التي تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام فإن النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة هذا على الأمام خاصة لأنه أمر عام لجميع المسلمين، فالنفقة عليه من بيت المال².

سادساً: نفقات الدولة الإسلامية على التنمية والتطور الاقتصادي:

من الأمور الذي ركز عليها الفقهاء والعلماء هو الاهتمام بموضوع التنمية، وهذا الأمر نابع من حث الإسلام على تنمية الكون وعمارة الأرض كما قال تعالى: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ [هود: 61]، أي خلق لكم الأرض لتقوموا بعمارها وإعمارها بالزراعة واستخراج معادنها، وكان للجانب الزراعي دور كبير في التطور الاقتصادي في الإسلام، حيث زادت موارد الخراج نتيجة للتطور الزراعي ولاتساع رقعة الأراضي الخصبة التي تم افتتاحها.

وقد اهتم الخلفاء الراشدون ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتنمية الأرض الزراعية وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل وخط المدن وأوصى ولاته بذلك، وأشار أبو يوسف في كتابه إلى الإجراءات التي اتبعها عمر رضي الله عنه وذلك بتقدير الطاقة الإنتاجية للأرض من أجل تحديد الخراج³، حيث اعتمد علي:

أ- مدى جودة الأرض وذلك من حيث درجة الخصوبة.

ب- تحديد نوع الإنتاج الزراعي الذي تنتجه الأرض وتحديد مدي جودته.

ج- يختلف الخراج للأراضي الزراعية وذلك اعتماداً على طبيعة ري الأرض.

ورأي أبو يوسف أن هذه الإجراءات التي حددها عمر رضي الله عنه بأنها اجراءات متميزة وقد أثمرت نتائجها على جميع المسلمين وذلك من خلال المحافظة علي الطاقة الإنتاجية للأرض بزيادة خراجها وعدم إهلاكها، بتحميلها فوق طاقتها، وساهمت في زيادة الإيرادات والتي تم استخدام جزء كبير منها للإنفاق العام علي المؤسسات الإنتاجية للدولة بالإضافة إلي العسكرية.

وركز أبو يوسف في نصيحته للخليفة هارون الرشيد على الاهتمام بتطوير قنوات الري، وإلى بذل الأموال للاستثمار في إصلاح الطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وكانت له نظرة مستقبلية في كيفية تمويل التنمية من خلال التمويل العام وذلك حثه على صرف الأموال على بناء الجسور وشق الأنهار، وهذا يدل على شدة الحرص على عملية التنمية، حيث كان الاقتصاد الزراعي هو السائد على الاقتصاد الإسلامي، فقد حث أبو يوسف الخليفة على حفر الأنهار الجديدة وتشبيد السدود وعمارة الأرض الغامرة، وأن تكون نفقتها على بيت المال باعتبار أن منفعتها عامة لجميع المسلمين.

ونستخلص من ذلك أنه في الجانب التنموي هناك اهتمام كبير من بعض ولاة الأمور في إصلاح الأراضي الزراعية وتحسين البنية الأساسية، كما أن هناك إشارات واضحة في قضية تمويل المرافق العامة، كما يبدو أن الأساس هو أن الدولة تقوم بعمل المرافق العامة كصرف الطرق أو عمل قنوات الصرف الصحي وتحمل كلفتها من بيت مال المسلمين.

1- البثوق جمع ببق وهو ما يخزقه الماء في جانب النهر. والمسنيات جمع مسناة وهو السد يبني في وجه الماء. والبريدات في اصطلاحهم مفتاح الماء، وهي فارسية.

2- القرشي، المرجع السابق، "فصل تقبيل السواد"، ص 110.

3- القرشي، المرجع السابق، ص 38، ص 48، ص 57.

الخلاصة

- من خلال دراستنا لموضوع نفقات الدولة في الاقتصاد الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف يمكننا أن نستنتج الآتي:
- أن الإنفاق العام يختلف باختلاف نظام الإدارة في الدولة، فإذا كانت مجالات الإنفاق العام في النظام التقليدي لم تتوسع لتشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية إلا في العصور الحديثة، فإن الإسلام قد أولى موضوع الإنفاق من كل نواحيه عناية تامة، فبيّن ان للإنفاق أغراض اقتصادية واجتماعية وأقام أسس التنظيم الحديث للمالية العامة، وبيّن أسس الإنفاق الرشيد على مصالح المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 - يستند الاقتصاد الإسلامي على مجموعة من المبادئ والأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويتضح ذلك في التطبيق العملي لهذه المبادئ في مجال إشباع الحاجات العامة مثل مبدأ الأولويات والذي يقصد به إشباع الضروريات للفرد قبل توفير الحاجيات، وتوفير الحاجيات قبل توفير الكماليات وهذا هو المبدأ الذي نادى به جميع الفقهاء بأهمية تقديم الأهم على المهم.
 - يعتبر كتاب الخراج لأبي يوسف من المراجع الأساسية في الأمور المالية العامة للدولة، حيث بيّن وارتكز على ثلاث مواضيع أساسية وهي: الإيرادات، والنفقات، وأخلاقيات النظام المالي، وهي من المبادئ الأساسية في المالية العامة بيّنها أبو يوسف رحمه الله بشكل مفصل في كتابه.
 - الاهتمام بالإنفاق العام على جانب التنمية والتطوير والاستثمار وبالأخص في المجال الاقتصادي، وذلك لما لهذا الجانب من تأثير على قوة الدولة وتقدمها في المجالات الأخرى العسكرية والصحية والتعليمية، وهذا ما ركّز عليه أبو يوسف رحمه الله في نصحه للخليفة بالتركيز على تنمية المورد الاقتصادي في ذلك الوقت وهو الزراعة وذلك بتشجيع أحياء الأرض الموات وحفر الأنهار الجديدة وتشبيد السدود وعمارة الأرض الغامرة.
 - الاهتمام بالنظام المالي للدولة ومراعاة الارتباط الوثيق بين الإنفاق العام والإيرادات العامة، بحيث لا يجوز التوسع في الصرف والبذخ عندما تكون الإيرادات العامة قليلة، والحرص على أن يكون جزء من الدخل موجهاً إلى التنمية الاقتصادية.

المصادر والمراجع

- عصام عبدالوهاب، أصول تدخل الدولة في ترقية النشاط الاقتصادي دراسة مقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والتقليدي، (السودان: مقال منشور في مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة النيلين - كلية التجارة، 2014م).
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، (القاهرة: دار المعارف للطباعة والنشر، د.ت).
- أحمد، عماد عمر خلف الله: الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، (الجزائر: ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير).
- بو مدين، بن نوار، النفقات العامة على التعليم، (الجزائر: رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أوبوكر بلقايد، تلمسان، 2010-2011م).
- سعيد، عماد داتو، محاضرات في المالية العامة، (الجزائر: جامعة جيلالي ليايس سيدي بلعباس، 2020-2021م).
- عطية، علي منصور سعيد: دور الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، (برلين-ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، 2021م).
- العكام، محمد خير، المالية العامة 1- الإيرادات والنفقات العامة، (سوريا: منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 2018م).
- العمر، فؤاد عبدالله، مقدمة في تاريخ الإسلام وتطوره، (جدة: مكتب الملك فهد الوطنية، 1424هـ، 2003م).

العوائد، مسلم سالم محمد، النفقات العامة وآثارها على الاستقرار الاقتصادي، (عمان: المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، 2023م).
عيسى، خليفى، النفقات العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، (مقالات في الاقتصاد الإسلامي، من موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
على الانترنت، د.ت).

القرشي، يحيى بن آدم، كتاب الخراج لأبي يوسف، (تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، لبنان- بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1399هـ/
1979م).

الكوثري، محمد زاهد، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبو يوسف القاضي، (مصر: دار الأنوار للطباعة والنشر، 1368هـ 1948م).
الحياني سعد بن حمدان، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، (المملكة العربية السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،
1417هـ/1997م).

الحياني، سعد بن حمدان، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، (المملكة العربية السعودية: د.ط، 1428هـ).